

УДК 355.233:378.091.3:37.013.42

Д. В. Резнік

ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

У статті здійснено комплексний аналіз педагогічних засад формування готовності здобувачів вищої освіти до захисту України в умовах модернізації системи базової загальновійськової підготовки. Актуальність дослідження зумовлена триваючою збройною агресією проти України, нормативним закріпленням обов'язку громадян щодо захисту Вітчизни та необхідністю підготовки цивільної молоді до участі в національному спротиві. Метою дослідження є наукове обґрунтування педагогічних умов, змісту, методів і технологій формування базових загальновійськових компетентностей у здобувачів вищої освіти, які не мають досвіду військової служби.

У роботі проаналізовано нормативно-правову базу України у сфері базової загальновійськової підготовки, зокрема положення Закону України «Про основи національного спротиву», Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та відповідних підзаконних актів. Узагальнено міжнародний досвід країн – членів НАТО щодо підготовки цивільної молоді до оборони держави, визначено ключові принципи та компетентнісні орієнтири, що можуть бути адаптовані до українських реалій.

Обґрунтовано структуру базових загальновійськових компетентностей, яка охоплює когнітивний, практичний, ціннісно-мотиваційний і правовий компоненти. Визначено педагогічні умови їх ефективного формування, зокрема інтеграцію теоретичної та практичної підготовки з домінуванням практичної складової, застосування імітаційно-ситуаційного навчання, залучення військових інструкторів і ветеранів, міждисциплінарну інтеграцію та використання сучасних освітніх технологій.

Доведено, що компетентнісний підхід до організації базової загальновійськової підготовки забезпечує підвищення рівня готовності студентської молоді до виконання конституційного обов'язку щодо захисту України та сприяє зміцненню обороноздатності держави в умовах сучасних безпекових викликів.

Ключові слова: базова загальновійськова підготовка, базові компетентності, національний спротив, військова підготовка здобувачів освіти

Reznik Dmytro. General Military Training of Higher Education Students: Pedagogical Principles of Forming Readiness for the Defense of Ukraine.

The article provides a comprehensive analysis of the pedagogical principles of forming the readiness of higher education students to defend Ukraine in the context of the modernization of the basic military training system. The relevance of the study is due to the ongoing armed aggression against Ukraine, the normative consolidation of the duty of citizens to defend the Fatherland, and the need to train civilian youth to participate in the national resistance. The purpose of the study is to scientifically substantiate the pedagogical conditions, content, methods, and technologies of forming basic military competencies in higher education students who have no experience of military service.

The paper analyzes the regulatory and legal framework of Ukraine in the field of basic military training, in particular the provisions of the Law of Ukraine «On the Fundamentals of National Resistance», the Law of Ukraine «On Military Duty and Military Service» and relevant by-laws. The international experience of NATO member countries in training civilian youth for the defense of the state is summarized, and key principles and competency guidelines that can be adapted to Ukrainian realities are identified.

The structure of basic military competencies, which includes cognitive, practical, value-motivational and legal components, is substantiated. The pedagogical conditions for their effective formation are determined, in particular, the integration of theoretical and practical training with the dominance of the practical component, the use of simulation-situational training, the involvement of military instructors and veterans, interdisciplinary integration and the use of modern educational technologies. It is proven that the competency-based approach to the organization of basic military training ensures an increase in the level of readiness of student youth to fulfill the constitutional duty to protect Ukraine and contributes to strengthening the state's defense capability in the face of modern security challenges.

Key words: basic military training, basic competencies, national resistance, military training of education seekers

Актуальність проблеми. Російська збройна агресія проти України істотно посилила суспільний запит на формування готовності громадян до захисту держави. Відповідно до статті 65 Конституції України [1] захист Вітчизни є конституційним обов'язком кожного громадянина,

а ухвалення Закону України «Про національний спротив» [3] нормативно закріпило потребу у всеохопній та системній підготовці населення до участі в обороні країни. За цих умов заклади вищої освіти постають важливим соціально-педагогічним середовищем формування базових загальновійськових компетентностей у здобувачів вищої освіти, які не мають досвіду проходження військової служби.

Водночас сучасна модель базової військової підготовки у закладах вищої освіти характеризується переважанням теоретичної складової: обсяг практичної підготовки, як правило, не перевищує 30 % і значною мірою зумовлюється рівнем матеріально-технічного забезпечення закладу, кадровими можливостями та наявністю співпраці з військовими формуваннями. Такий стан справ не забезпечує належного рівня готовності студентської молоді до виконання конституційного обов'язку щодо захисту України.

У зв'язку з цим актуалізується наукова проблема обґрунтування педагогічних умов, методів і змісту загальновійськової підготовки, здатних забезпечити ефективне формування базових оборонних компетентностей у здобувачів вищої освіти, які не проходили військової служби.

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні та розробленні педагогічних засад формування базових компетентностей загальновійськової підготовки у здобувачів освіти, які не проходили військової служби, з метою забезпечення готовності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту України. Об'єктом дослідження є процес базової загальновійськової підготовки здобувачів освіти у ЗВО. Предметом дослідження виступають зміст, методи та технології формування базових загальновійськових компетентностей у студентів, які не проходили військової служби.

Завданнями дослідження є: аналіз стану і нормативного забезпечення загальновійськової підготовки у ЗВО; порівняний аналіз базових компетентностей загальновійськової підготовки цивільної молоді в країнах НАТО та Україні; визначення структури базових загальновійськових компетентностей; наукове обґрунтування педагогічних умов та технологій їх формування; розробка дидактичної моделі базової загальновійськової підготовки у ЗВО

Наукові та практичні контексти. Попри повномасштабну агресію, розвиток військової освіти в Україні є пріоритетом. Адже це стратегічно важливо для безпеки держави. Достатня кількість грамотних професіоналів військової справи та синхронізація стандартів є запорукою здобуття нашою країною, яка уже майже 10 років чинить опір російській армії, повноправного членства в ЄС та НАТО.

Формування базових компетентностей загальновійськової підготовки у здобувачів бакалаврського рівня, які не проходили строкової військової служби, постає однією з ключових педагогічних проблем сучасної системи національної безпеки України. В умовах триваючої збройної агресії та трансформації сектору оборони особливої актуальності набуває розроблення науково обґрунтованих підходів до підготовки молоді до виконання конституційного обов'язку із захисту Вітчизни.

Педагогічна наука сьогодні стикається з викликом: забезпечити достатній рівень теоретичної, практичної, психофізичної та мотиваційної готовності осіб без попереднього військового досвіду, які мають інтегруватися у підрозділи сил оборони в умовах підвищеної бойової небезпеки [2, 4, 6].

Виклад основного матеріалу. Відповідно із змінами, внесеними на початку 2025 р. до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» базовими компетентностями загальновійськової підготовки є інтегрована сукупність знань, умінь і ціннісно-мотиваційних установок, що забезпечують здатність цивільних студентів виконувати військовий обов'язок і брати участь у національному спротиві.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 734 «Про затвердження Порядку проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських» від 21 червня 2024 р., початковою військовою підготовкою у ЗВО є нормативно організований процес опанування військово-прикладних умінь, психологічної готовності й правових знань, необхідних для участі в обороні держави.

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) є складовою системи військової підготовки здобувачів вищої освіти та інтегрується в освітній

процес закладів вищої освіти. Загальний обсяг програми становить 300 академічних годин і передбачає реалізацію двох взаємопов'язаних компонентів: теоретичного та практичного. Теоретичний курс обсягом 90 академічних годин здійснюється безпосередньо у закладах вищої освіти, тоді як практичний курс тривалістю 210 академічних годин реалізується на базі спеціалізованих навчальних центрів Збройних Сил України. Проведення практичних занять у період канікул спрямоване на запобігання перевантаженню здобувачів освіти та уникнення конфлікту з основним навчальним процесом.

Програма БЗВП розрахована на студентів денної та дуальної форм здобуття вищої освіти. Теоретичний компонент є обов'язковим для всіх здобувачів освіти відповідних освітніх програм. Проходження практичної складової передбачене для чоловіків, визнаних придатними до військової служби за станом здоров'я. Жінки, які відповідають вимогам за станом здоров'я, можуть долучатися до практичної підготовки на добровільних засадах за умови взяття на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

За результатами успішного завершення БЗВП здобувачі вищої освіти складають військову присягу, отримують відповідний сертифікат та набувають військово-облікової спеціальності, що, відповідно до чинного законодавства, звільняє їх від проходження обов'язкової базової військової служби, передбаченої для чоловіків віком від 18 до 25 років.

Крім того, проходження базової загальновійськової підготовки визначається обов'язковою умовою для первинного працевлаштування на посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та органах прокуратури.

Перед початком практичного курсу всі учасники проходять обов'язковий медичний огляд відповідно до вимог Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України [7]. Особи, визнані непридатними до військової служби, звільняються від проходження практичної частини програми.

Аналіз міжнародного досвіду та нормативних підходів НАТО підтверджує тенденцію до створення комплексу компетентностей,

у якому детально визначаються вимоги до військовослужбовця: від базових умінь виживання та поводження зі зброєю до стресостійкості, моральної готовності та здатності діяти в умовах інформаційно-психологічного впливу противника [5, 7]. Особливої уваги заслуговує британська модель базової загальновійськової підготовки, що передбачає інтенсивну бойову, психологічну та дисциплінарну підготовку новобранців без попереднього військового досвіду [5].

У країнах НАТО військова підготовка цивільної молоді базується на принципах [7]:

а) індивідуальної підготовки: цивільна молодь проходить базову військову підготовку, яка включає знання з тактики, вогневої підготовки, надання першої допомоги, а також вивчення статутів та правил поведінки;

б) використання резерву: країни-члени НАТО використовують підготовлений резерв молоді для захисту країни в разі необхідності.

в) колективної оборони: у разі збройного нападу на одну з держав-членів відповідного оборонного союзу такий напад розглядається як напад на всіх його учасників, які зобов'язуються надати необхідну допомогу, зокрема військову, політичну та інші форми підтримки.

г) «демократичної» військової підготовки: молодь має бути ознайомлена з основами захисту країни та своїми правами та обов'язками в умовах воєнного стану.

д) стандартизації: уніфікація військової техніки, озброєння, процедур управління та оперативних процесів з метою забезпечення сумісності, взаємодії та ефективного спільного застосування сил у багатонаціональних операціях.

Можна зробити висновок, що загальновійськова підготовка цивільної молоді в країнах НАТО є важливим компонентом забезпечення національної безпеки, що сприяє створенню резерву, який може бути мобілізований для захисту країни в разі необхідності.

У країнах – членах НАТО базова військова підготовка орієнтована на формування комплексу ключових професійних компетентностей, серед яких провідне місце посідає практична складова, частка якої становить у середньому 60–80 % загального обсягу навчання. Важливим елементом підготовки є безпосередній інструкторський

супровід з боку військовослужбовців, а також обов'язкове опанування стрілецької, тактичної та військово-медичної підготовки.

Базова військова підготовка молоді в державах НАТО переважно має професійний і добровільний характер, що відрізняє її від обов'язкових моделей, запроваджених у низці інших країн. Такий підхід зосереджений на цілеспрямованому розвитку фахових умінь і навичок, зокрема володіння стрілецькою зброєю, тактичних дій та основ ведення бойових дій.

Система підготовки інтегрована в національні освітні системи держав – членів НАТО та функціонує відповідно до принципів Болонського процесу. Освітній процес ґрунтується на використанні кредитно-трансферної системи, модульної побудови навчальних програм та орієнтації на результати навчання, що забезпечує гнучкість, порівнюваність і академічну мобільність здобувачів освіти.

Україні доцільно адаптувати ці засади до потреб національного спротиву.

У процесі дослідження встановлено, що традиційні навчальні програми цивільних закладів вищої освіти не повною мірою відповідають потребам сучасної оборонної педагогіки. Вони характеризуються фрагментарністю, орієнтованістю переважно на засвоєння теоретичного матеріалу та недостатньою увагою до формування діяльнісних, поведінкових і операційних компетентностей, які визначають ефективність дій військовослужбовця в екстремальних умовах [4, 7]. У цьому контексті наголошується на значущості компетентнісного підходу, який передбачає цілісне формування знань, умінь, психофізичних якостей та ціннісно-мотиваційних орієнтацій [5, 7].

Структура базових загальновійськових компетентностей здобувачів вищої освіти в Україні є багатокомпонентною та охоплює когнітивний, діяльнісний, ціннісно-мотиваційний і правовий складники. Когнітивний компонент передбачає оволодіння знаннями з тактичної підготовки, основ домедичної допомоги, військового права та військової топографії. Практичний компонент спрямований на формування вмінь і навичок зі стрілецької справи, маскуванню, орієнтування на місцевості, виживання в польових умовах і взаємодії в складі підрозділу. Ціннісно-мотиваційний складник охоплює розвиток

відповідальності, дисциплінованості, стресостійкості та патріотизму як особистісних якостей, необхідних для виконання оборонних завдань. Правовий компонент пов'язаний із засвоєнням прав і обов'язків військовозобов'язаних, а також правового статусу учасників національного спротиву.

Формування зазначених компетентностей потребує створення відповідних педагогічних умов, серед яких провідне місце посідає інтеграція теоретичної та практичної підготовки із домінуванням практичної складової (не менше 70 % загального обсягу навчального часу). Ефективності підготовки сприяє застосування імітаційно-ситуаційного навчання, що передбачає моделювання тактичних завдань, використання тренажерних комплексів і цифрових технологій віртуальної та доповненої реальності. Важливим чинником є залучення до освітнього процесу військових інструкторів і ветеранів бойових дій, а також забезпечення належного рівня фізичної та психологічної підготовки здобувачів освіти. Значний потенціал має міждисциплінарна інтеграція змісту навчання, зокрема поєднання військової підготовки з медичними, правовими та фізкультурно-оздоровчими компонентами.

У процесі реалізації загальновійськової підготовки доцільно застосовувати сучасні освітні технології, зокрема тактичні тренінги та симуляції, стрілецькі тренажери, курси тактичної медицини, рольові бойові сценарії, а також польові та нічні навчання, що максимально наближені до реальних умов виконання бойових завдань.

Вітчизняна модель підготовки цивільних здобувачів вищої освіти до виконання конституційного обов'язку щодо захисту України структурно поділяється на два взаємопов'язані блоки: теоретичну підготовку обсягом 90 академічних годин та практичну складову, що охоплює формування прикладних навичок і загальнофізичну підготовку загальним обсягом 210 академічних годин.

Оцінювання рівня теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти засвідчує, що її зміст охоплює систему знань з воєнної доктрини, чинного законодавства у сфері оборони, основ тактики, військової топографії, правил безпечного поведження зі зброєю та надання домедичної допомоги. У межах теоретичного блоку опрацьовуються ключові положення, визначені Законом України «Про основи

національного спротиву», а також базові питання тактичної підготовки та міжнародного гуманітарного права. У процесі формування базових загальновійськових компетентностей особлива увага має приділятися не лише відтворенню теоретичних знань, а й перевірці глибини їх розуміння, здатності до ситуаційного аналізу та прийняття обґрунтованих рішень, зокрема під час моделювання алгоритмів дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. З метою стимулювання самостійної пізнавальної діяльності та поглибленого опрацювання окремих тем наприкінці семестру доцільним є виконання курсової роботи.

Оцінювання практичної підготовки студентів спрямоване на визначення рівня сформованості стійких військово-прикладних умінь і навичок та базується на застосуванні об'єктивних, вимірюваних показників. Зміст цього блоку передбачає виконання нормативів з вогневої підготовки. Невід'ємною складовою оцінювання практичних навичок є визначення рівня фізичної підготовленості студентів, що зумовлено вимогами військової служби до витривалості та силових якостей особового складу. Обов'язковим елементом системи об'єктивного оцінювання є аналіз якості організації та реалізації освітнього процесу, зокрема ефективності викладацького складу й застосовуваних методик навчання. З цією метою доцільним є використання комплексу інструментів, серед яких анонімне анкетування студентів після завершення курсу щодо якості викладання, актуальності навчальної програми та достатності практичної підготовки; взаємовідвідування навчальних занять; а також аналіз динаміки результатів навчання шляхом порівняння середніх показників рівня підготовленості здобувачів освіти на початку та після завершення курсу.

Зіставлення зазначених моделей із українським нормативним полем свідчить про необхідність модернізації програм загальновійськової підготовки, упровадження цифрових тренажерів, навчально-тактичних полігонів та кейсових методик, а також посилення координації між закладами освіти та сектором безпеки і оборони [4, 5]. Розбудова національної системи спротиву, визначена чинним законодавством, передбачає активне залучення молоді до підготовки

у мирний час, що підвищує значущість досліджуваної проблематики.

Таким чином, формування базових військових компетентностей у цивільних студентів є багатовимірним процесом, що потребує цілісної педагогічної стратегії, інтеграції сучасних освітніх технологій, оновлення стандартів та міжвідомчої взаємодії. Отримані результати доводять, що науково обґрунтований компетентнісний підхід забезпечує значно вищу ефективність підготовки молоді до виконання конституційного обов'язку та слугує основою для зміцнення обороноздатності держави в умовах гібридних загроз.

Висновки. На підставі аналізу нормативно-правової бази України та узагальнення міжнародного досвіду встановлено, що модернізація системи базової військової підготовки здобувачів вищої освіти має здійснюватися за низкою пріоритетних напрямів. Передусім ідеться про нормативне посилення компетентнісного підходу з чіткою деталізацією вимог до результатів навчання та очікуваних рівнів сформованості загальновійськових компетентностей.

Таким чином, результати дослідження доводять, що формування базових військових компетентностей у студентської молоді без досвіду служби є стратегічним компонентом становлення всебічно підготовленого людського ресурсу оборони. Реалізація компетентнісної та нормативно узгодженої моделі БЗВП сприятиме підвищенню обороноздатності держави, посиленню національного спротиву та ефективному виконанню студентською молоддю конституційного обов'язку із захисту України.

Список бібліографічних посилань

1. Верховна Рада України, (1996). *Конституція України* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> [Accessed 31 October 2025].
2. Верховна Рада України, (1992). *Про військовий обов'язок і військову службу* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text> [Accessed 31 October 2025].
3. Верховна Рада України, (2021). *Про основи національного спротиву* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text> [Accessed 31 October 2025].

4. Кабінет Міністрів України, (2024). *Про затвердження Порядку проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/734-2024-%D0%BF#Text> [Accessed 31 October 2025].

5. Магльований, С. (2022). *Базова загальновійськова підготовка на території Великої Британії* [online]. Available at: https://sprotyvg7.com.ua/wp-content/uploads/2023/06/INTERFLEX_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_02-22.pdf [Accessed 31 October 2025].

6. Міністерство оборони України. (2008). *Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text> [Accessed 31 October 2025].

7. Самченко, В. (2024). *Стандарти НАТО: безперервна освіта від лейтенантів до генералів* [online]. Available at: <https://www.ukrinform.ua/rubricato/3816702-standarti-nato-bezperervna-osvita-vid-lejtenantiv-do-generaliv.html> [Accessed 31 October 2025].

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine, (1996). *Konstytutsiya Ukrainy* [Constitution of Ukraine]. [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> [Accessed 31 October 2025].

2. Verkhovna Rada of Ukraine, (1992). *Pro viyskovy obovyazok i viyskovu sluzhbu* [On Military Duty and Military Service]. [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text> [Accessed 31 October 2025].

3. Verkhovna Rada of Ukraine, (2021). *Pro osnovy natsional'noho sprotystvu* [On the Fundamentals of National Resistance]. [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text> [Accessed 31 October 2025].

4. Cabinet of Ministers of Ukraine, (2024). *Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya bazovoyi zahal'noviys'kovoyi pidgotovky hromadyan Ukrainy, yaki zdobuvayut' vyshchu osvitu, ta politseys'kykh* [On Approval of the Procedure for Conducting Basic General Military Training of Citizens of Ukraine Pursuing Higher Education and Police Officers]. [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/734-2024-%D0%BF#Text> [Accessed 31 October 2025].

5. Mahlovanyy, S. (2022). *Bazova zahal'noviys'kova pidgotovka na terytoriyi Velykoyi Brytaniyi* [Basic general military training in the territory of Great Britain] [online]. Available at: https://sprotyv7.com.ua/wp-content/uploads/2023/06/INTERFLEX_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_02-22.pdf [Accessed 31 October 2025].

6. Ministry of Defence of Ukraine, (2008). *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro viys'kovo-likars'ku ekspertyzu v Zbroynykh Sylakh Ukrayiny* [On Approval of the Regulations on Military Medical Examination in the Armed Forces of Ukraine]. [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text> [Accessed 31 October 2025].

7. Samchenko, V. (2024). *Standarty NATO: bezperervna osvita vid leytenantiv do heneraliv* [NATO standards: continuous education from lieutenants to generals] [online]. Available at: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3816702-standarti-nato-bezperervna-osvita-vid-lejtenantiv-do-generaliv.html> [Accessed 31 October 2025].